

DOI
УДК 37.022

*Христофорова С.В.
учитель математики
МОУ СОШ с. Засопка
Россия, Забайкальский край*

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Аннотация. В статье дано краткое обобщение опыта применения игровых технологий и отдельных игровых приемов в образовательной практике, приведены возможные варианты игровых занятий по физике, астрономии, математике с использованием материалов о природе и культуре Забайкальского края.

Ключевые слова: игровые технологии, открытое образовательное пространство, естественнонаучные дисциплины, природа и культура Забайкалья.

*Khristoforova S.V.
mathematics teacher
Municipal educational institution secondary school s. Zasopka
Zabaykalsky Krai, Russia*

GAME TECHNOLOGIS IN NATURAL SCIENCES BASED ON REGIONAL MATERIAL

Annotation. The article briefly summarizes the experience of using game technologies and individual game techniques in educational practice, provides possible options for game lessons in physics, astronomy, mathematics using materials about the nature and culture of the Trans-Baikal Territory.

Keywords: game technologies, open educational space, natural sciences, nature and culture of Transbaikalia.

Образование помогает учащемуся пройти путь от человека «природного» к человеку «культурному» [3]. На этом пути важно не утратить, а приумножить способность видеть красоту Природы и красоту Науки, ощущать свои национальные корни и, в то же время, быть открытым общечеловеческой культуре [2]. Нильс Бор, Нобелевский лауреат по физике, считал, что: «Целью, которую следует поставить превыше всего, должен быть открытый мир, где место каждой нации будет определяться только тем вкладом, который она может внести в общую культуру, и ее помощью другим народам своим опытом и ресурсами» [1, с.365].

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Учитывая противоречие между социальной формой существования культуры и индивидуальной формой ее присвоения, необходимо, чтобы учащиеся объединяли свои усилия в творческом переосмыслении учебного материала для производства совместного продукта – знания. Известно, что знание как смысл нельзя дать в готовом виде, его нужно приобрести [5], а это возможно только при столкновении различных точек зрения в результате общения в открытом образовательном пространстве (Схема 1).

Схема 1. Открытое образовательное пространство

Придание регионального «характера» естественнонаучному образованию не свидетельствует о появлении региональной физики или математики, а лишь о том, что специфические особенности природы и культуры Забайкалья представляются в содержании в качестве иллюстраций и реализуются в различных формах: творческий проект, образовательное путешествие, урок решения задач на региональном материале, интегрированные и бинарные уроки, наблюдения звездного неба и т.д.

При рассмотрении локального и глобального, особенного и всеобщего проявляется открытость субъектов навстречу всему спектру и смыслу событий. Естественнонаучные дисциплины предоставляют благодатную почву для реализации освоения различных составляющих регионального пространства, в частности, через игровые приемы и игровые технологии.

Необходимо заметить следующее: 1) игровые приемы представляют собой некий алгоритм, который подразумевает: игровой замысел (развитие сюжета) - игровые задачи (постановка) - игровые действия (выполнение). Ведущая роль принадлежит учителю; 2) игровые технологии представляют собой совокупность игровых приемов, направленных на самостоятельный творческий поиск учащихся с применением их жизненного социокультурного опыта. Учитель выступает в качестве помощника [3].

Из опыта нашей работы в школе и в вузе, среди игровых приемов используются: акронимы, этимологические загадки, кроссенсы, метафоры, кроссворды, лото, паззлы и т.п. В качестве игровых технологий применяются: игровой музей, творческие мастерские, учебная деловая игра с элементами менеджмента, урок – независимое расследование, ролевая игра, урок-сюрприз, гостиня «Времена года» и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Приведем некоторые примеры игровых занятий, позволяющие представить природу и культуру Забайкалья через «призму» естественнонаучных объектов, явлений и процессов.

1. *Вечернее занятие по астрономии «Загадка голубой Луны».* Цель: рассмотреть с различных точек зрения явление Голубой Луны, сравнить мифы разных народов о Луне. Оборудование: телескопы, бинокляры. Содержание: голубая Луна – это явление, при котором полнолуние наблюдается дважды в месяц. Тем не менее, загадочный термин «голубая Луна» можно предложить рассмотреть с нескольких позиций, а именно: А) с позиции лингвистов: la double lune – double lune – de bluh loon – the blue moon (проследить трансформацию термина, сопоставить звучание «двойная Луна» на разных языках мира); Б) с позиции физиков: цвет Луны связан с рассеянием света на крупных частицах. Какого цвета Луну вам удалось наблюдать? В) с позиции астрономов: наблюдать два полнолуния в одном календарном месяце через 29,5 суток, например, в 2018 году пришлось дважды – в январе и марте; в 2020 году голубая Луна засияла 31 октября. Ближайшие голубые Луны (именно в октябре) произойдут, согласно Метонова цикла, с периодом в 19 лет в октябре 2039, 2058 годов. Задание учащимся: 1) в канун полнолуния японцы лепят Луну из риса. Ознакомьтесь с культом Луны у японцев. 2) подберите мифы о Луне разных народов, в том числе, бурятские улигеры.

2. *Математическое лото «Мое Забайкалье».* Цель: создание дидактического лото, где на основных картах представлены уникальные объекты природы и культуры Забайкалья, а на разрезанных карточках – фрагменты этих же объектов, которые складываются в основное полотно при наличии правильных ответов на задания по математике. Содержание: вариации оформления математического лото на основе регионального материала могут быть различными. Вот, например, студентки Юридического факультета ЗИП СибУПК применили для оформления объекты культуры г. Читы: Канина Алена нарисовала Кафедральный собор Казанской Божьей Матери, Ашурова Лазиза использовала фоторепродукцию скульптуры Любви и Верности (Рис.1).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Рис.1. Математическое лото «Мое Забайкалье»

3. Урок - независимое расследование по физике по теме «Тепловое линейное расширение». Цель: на примере Забайкалья показать эффекты, связанные с низкими температурами. Оборудование: установка для демонстрации теплового линейного расширения, установка для определения коэффициента линейного расширения, биметаллическая пластинка, спиртовка, электрод, термометр, линейка, географическая карта Забайкалья, модели металлических конструкций. Форма проведения: работа в группах. Содержание: проводится независимое расследование. Требуется проверить, почему зимой на железной дороге бесследно исчезает более 5000 метров рельсов. Перед учащимися ставится задача: обнаружить виновника преступления, выяснить его мотивы, вынести приговор. Определить, в каких научных, литературных или фантастических источниках были описаны подобные случаи.

В результате применения игровых технологий, специальным образом организованный учебный материал по естественнонаучным дисциплинам, вписывается в контекст реальной жизни и деятельности учащихся, становится лично значимым в связи с уникальными региональными особенностями родного края; раздвигает границы открытого образовательного пространства и жизненного мира личности.

Использованные источники:

1. Бор Н. Открытое письмо Организации Объединенных Наций//Успехи физических наук, 1985. Т.147. Вып.2. С. 365.
2. Галшиев Э.-Х. Зерцало мудрости: стихи. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. – 312 с.
3. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 томах. Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.203-207.